
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10390532>

УДК 93/94

Панасюк В. В.

Панасюк Виктор Вячеславович, кандидат исторических наук, доцент, Калужский государственный университет, Россия, 248023, г. Калуга, ул. Степана Разина, 22/48. E-mail: victor77777@mail.ru.

Эволюция земской агрономической организации Калужской губернии в период столыпинского землеустройства начала XX в.

Аннотация. Статья посвящена анализу эволюции земской агрономической организации Калужской губернии в период столыпинского землеустройства начала XX в. В настоящей работе уделено внимание зарождению земской агрономии накануне аграрной реформы, рассматривается правовой и организационный механизм развития уездной агрономии и ее трансформации к участковому типу в условиях столыпинского реформирования. Отмечено, что такой процесс сопровождался дискуссиями среди земцев по вопросам агрономии, а также подчеркивается важность финансовой поддержки земской агрономии со стороны государства. В исследовании сделан вывод о том, что накануне Первой мировой войны местная участковая агрономия находилась на пути поступательного развития. Материалы статьи могут быть использованы при подготовке лекций, практических занятий, написании учебных пособий и т.д.

Ключевые слова: Калужская губерния, столыпинская реформа, уездное земское собрание, уездная земская управа, уездная агрономия, участковая агрономия, крестьяне.

Panasyuk V. V.

Panasyuk Viktor Vyacheslavovich, Candidate of historical sciences, associate professor, Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky, Russia, 248023, Kaluga, Stepan Razin Str., 22/48. E-mail: victor77777@mail.ru.

The evolution of the zemstvo agronomic organization of the Kaluga province during the period of Stolypin's land management at the beginning of the 20th century

Abstract. The article, written on materials from the Kaluga province, is devoted to the analysis of the evolution of the zemstvo agronomic organization during the period of Stolypin's land management at the beginning of the 20th century. This paper pays attention to the emergence of zemstvo agronomy on the eve of the agrarian reform, examines the legal and organizational mechanism for the development of county agronomy and its transformation to the district type in the conditions of the Stolypin reform. It is noted that such a process was accompanied by discussions among zemstvo residents on issues of agronomy, and the importance of financial support for zemstvo agronomy from the state is also emphasized. The study concluded that on the eve of the First World War, local local agronomy was on the path of progressive development. The materials from the article can be used in preparing lectures, practical classes, writing teaching aids, etc.

Key words: Kaluga province, Stolypin reform, district zemstvo assembly, district zemstvo government, county agronomy, local agronomy, peasants.

В современной отечественной историографии вопросы изучения аграрного развития страны в начале XX в., связанные с периодом проведения столыпинских преобразований, имеют большой исследовательский интерес в профессиональном научном сообществе. Введение в оборот ранее неизвестных источников ставит перед историками-специалистами новые вопросы и исследовательские задачи по осмыслению модернизационных процессов, затронувших российскую деревню в предреволюционные годы [3, 5, 13]. Так, к числу малоисследованной проблематики до настоящего времени относится анализ эволюции структуры земской агрономической организации в одном из центральных регионов страны – Калужской губернии. Такая постановка вопроса приобретает актуальное значение, раскрытие которой и посвящена тема настоящего исследования.

Накануне столыпинских преобразований уездная агрономическая служба в регионе находилась на этапе своего организационного становления. Правовой основой ее деятельности стал доклад губернской земской управы «Об агрономической организации», утвержденный земским собранием в ноябре 1904 г. Согласно этому документу на замещение должности уездного агронома мог претендовать специалист с высшим или со средним профильным образованием, жалованье которого отпускалось в равных долях за счет средств губернского и уездного земств. Принятый документ определял в общих чертах круг обязанностей уездного агро-

нома, а также регулировал условия взаимодействия между губернским и уездными земствами в вопросах агрономической работы [6, с. 106]. Впервые специалисты сельского хозяйства были приглашены на земскую службу в 1905 г. в Боровский и Медынский уезды, затем в 1906 г. в земства Жиздринского, Мосальского и Тарусского уездов. В результате, почти в половине уездов Калужской губернии (в 5 из 11) стала функционировать местная агрономия [16, с. 37]. В 1906 г. общая сумма земских расходов на содержание уездных агрономов составляла 6.000 руб., из них на долю каждого специалиста приходилось 1.200 руб., в том числе 600 руб. за счет средств губернского и 600 руб. уездного земств [19, прилож. с. 11].

С началом столыпинской реформы интерес к агротехническим новациям на селе заметно увеличился. В земствах Калужской губернии возникает рациональная идея о неразрывной связи развития передовых агротехнологий с существованием агрономической службы на местах. Так, из материалов деятельности Медынской уездной земской управы за 1906 г. следовало, что с момента учреждения должности уездного агронома «стало заметно желание крестьян завести плодопеременную систему засева полей, увеличить площади кормовых трав и вообще усиленнее проявляется сознательность крестьян в пользу деятельности агронома...» [7, с. 61]. В конце сентября 1908 г. гласный Козельского уездного земского собрания Б.А. Ялозо, активный сторонник развития единоличного хозяйства в регионе, предложил

учредить должность местного агронома [8, с. 4].

О важном значении этой должности в земском хозяйстве заявил председатель местной земской управы А.Н. Ергольский, по словам которого, «крестьянское хозяйство из общинного, теперь переходит в хуторское, при котором советы агронома могут быть населению особенно полезны. При наличии агронома можно устроить опытное хозяйство или поручить ему ведение сельскохозяйственного склада» [8, с. 4].

По итогам голосования уездное земское собрание одобрило идею пригласить на службу местного агронома [8, с. 5]. В сентябре 1909 г. Мещовское уездное земское собрание решило учредить должность агронома с высшим образованием, согласившись с доводами местной управы о том, что получение правительственных кредитов на развитие опытно-показательного дела было невозможно без участия специалиста в области сельского хозяйства [10, с. 49]. Так, в феврале 1910 г. Мещовским уездным агрономом стал выпускник Московского императорского университета Н.П. Ромодановский, зарекомендовавший себя как высококвалифицированный специалист. Его кандидатура была рекомендована Калужским губернским земским агрономом П.Д. Копыловым [4].

Увеличение земского агрономического персонала в регионе, а также необходимость расширения практических форм организации агрономической помощи крестьянам, потребовало пересмотр правовой документации, регулирующей деятельность специалистов в сфере сельского хозяйства. Так, по предложению П.Д. Копылова в декабре 1909 г. Калужское губернское земское собрание приняло новый документ «Инструкцию деятельности исполнительных органов по проведению агрономических мероприятий в жизнь», которая предусматривала четкое разделение сферы ответственности между губернским и уездными агрономами, региональным и

уездными земствами по вопросам сельского хозяйства. К обязанностям губернского земского агронома, например, входило руководство на местах агрономической работой уездных земских специалистов, заведывание делопроизводством по агрономическим вопросам сельскохозяйственного отдела губернского земства, составление отчетной документации, сельскохозяйственное консультирование, наблюдение за организацией коллективных опытов и показательных участков и т.д.

На уездных земских агрономов были возложены функции распространения травосеяния среди сельского населения, организация опытно-показательных участков с минеральными удобрениями и по улучшению лугов, консультирование домохозяев, устройство чтений и бесед по сельскому хозяйству, руководство уездным сельскохозяйственным складом, организация кооперации на селе, участие в местных сельскохозяйственных выставках, выполнение общегубернских агрономических мероприятий, составление отчетной документации и т.д. Таким образом, основная практическая работа на местах относилась к сфере деятельности уездных агрономов, а подготовкой всего комплекса агрономических мероприятий в регионе и координацией работы профильной службы руководил губернский земский агроном [1, с. 201].

Размеры бюджетных средств, отпускаемых земствами на содержание уездных агрономов, могли значительно отличаться друг от друга. Так, в 1910 г. наибольшее количество ассигнований на эти цели выделило Калужское уездное земство – 1.150 руб., в то время как, например, Боровское, Малоярославецкое, Медыньское и Мосальское уездные земства отпустили почти в 2 раза меньше – по 600 руб. каждое из них [20, прилож. с. 9]. В 1911 г. больше всего средств на содержание агрономов направило Жиздринское уездное земство – 1.370 руб., что в 1,5 раза было больше по сравнению с прошлым годом [21, прилож. с. 7]. Значительный рост ассигнований объясня-

ется тем обстоятельством, что данное земство впервые в регионе отказалось от привычной уездной агрономической организации и перешло к другому более дробному типу организации – участковой агрономии. Почему именно Жиздринское уездное земство? Дело в том, что это земство среди других выделялось наиболее активным стремлением организовать на крестьянских землях разнообразные агрокультурные нововведения, как например, травосеяние на общинных землях, опытно-показательные мероприятия, сельскохозяйственные выставки, развитие кооперации на селе и др.

Основная цель участковой агрономии заключалась в том, чтобы приблизить агрономическую помощь к населению путем разделения уезда на отдельные агрономические участки или районы, центрами которых являлись, как правило, крупные села, где обычно и проживали земские агрономы. В 1911 г. Жиздринское уездное земство изначально планировало открыть 3 агрономических участка. Однако в нашем распоряжении имеются данные о выделении средств на содержание следующих двух специалистов: агронома Г.И. Ларионова, состоявшего на местной службе с 1906 г., т.е. фактически у ее истоков, и агронома Людиновского участка Ж.В. Коско-Судакевич, которая в 1911 г. перевелась в этот район из Козельского уезда. Интересно обратить внимание на такой факт в биографии этого специалиста – она была первая женщина агроном с высшим образованием на земской службе в России, окончившая Московский сельскохозяйственный институт [14].

В то время как почти во всех уездах Калужской губернии существовала уездная агрономия, а жиздринские земцы приступили к внедрению участковой агрономии, только Тарусское уездное земство занимало совершенно отличную от них позицию – к концу 1911 г. здесь отсутствовала агрономическая организация. Земцы этого уезда считали возможным упразднить губернское земство как непо-

воротливую бюрократическую инстанцию, отсюда и нежелание иметь с ним общих дел, в том числе, в сфере агрономии [18, с. 7, 22].

Тем временем учреждение участковой агрономии в Жиздринском уезде вызвало неподдельный интерес среди многих других земцев Калужской губернии. Вопрос о введении нового типа агрономической службы предварительно обсуждался в конце августа 1911 г. на одном из заседаний экономического совета при Калужской губернской земской управе. Развернувшаяся дискуссия между членами совета показала многогранность обсуждаемой проблематики, но в целом проект организации в регионе участковой агрономии был принят за основу [26, с. 3].

Далее, к прениям подключились гласные на осенних уездных земских собраниях 1911 г. Так, один из гласных Боровского уездного земского собрания Н.П. Глухарев, ссылаясь на низкую продуктивность крестьянских дворов и значительную роль отхожих неземледельческих промыслов в жизни домохозяев, выступил с радикальным предложением упразднить агрономию, убрав ее из функций местного земства [12, с. 3]. Отметим, что позиция Н.П. Глухарева имела мало сторонников среди гласных уездных земских собраний. Напротив, активно выступили в поддержку участковой агрономии те гласные, которые являлись выборными от крестьян. Так, один из них гласный Калужского уездного земского собрания Г.Я. Скачков прямо заявлял, что «крестьяне разорены и агрономы в деревне нужны также, как малым ребяташкам учителя» [25, с. 3].

В декабре 1911 г. губернское земское собрание, обсудив доклад управы «По вопросу введения участковой агрономии в Калужской губернии», большинством гласных одобрило план организации нового типа земской агрономии. Документ предусматривал с 1 января 1912 г. постепенный переход от уездной агрономии к участковой с разделением каждого уезда на определенное количество участков

(районов) – от 3 до 7. Например, в Жиздринском – 7, в Медынском и Мосальском – по 6, в Мещовском – 5, в Калужском и Козельском – по 4, в Боровском, Лихвинском, Малоярославецком, Перемышльском и Тарусском – по 3 участка. Всего планировалось открыть 47 агрономических участков, площадь которых зависела от естественно-географических условий местности и количества землеустроенных единоличных домохозяйств (хуторов и отрубов). Последнее обстоятельство прямо указывало на то, что земская агрономическая помощь была ориентирована на все категории сельского населения независимо от их формы землевладения, т.е. на общинников и единоличников. На каждом агрономическом участке предполагалось открыть прокатный пункт сельскохозяйственных машин и техники, оснастить наглядными пособиями и приборами для проведения опытно-показательных работ, организовать библиотеку с выпиской книг и журналов [11, с. 24; 17, часть II, с. 49-63].

На содержание участкового агрономического персонала Калужской губернии выделялись совместные средства из трех источников в следующих долях: 25% составляли расходы уездного земства, 25% – губернского земства, остальные 50% – ассигнования по линии Департамента земледелия [9, с. 142]. Последнее ведомство являлось структурным подразделением Главного управления землеустройства и земледелия – правительственного органа власти, ответственного за проведение аграрной политики в стране. С 1911 г. Департамент земледелия приступил к субсидированию участковой агрономии на местах, что стало новой формой взаимодействия сельскохозяйственного ведомства с органами местного самоуправления в стране [2, с. 167].

По официальным данным, объемы ассигнований, отпущенных казной на развитие земской агрономической организации Калужской губернии, ежегодно увеличивались. Так, если в 1911 г. эта сумма составляла 3.420 руб., в 1912 г. – 16.200 руб.,

то в 1913 г. – 24.300 руб. Как видим, резкий рост выделенных ассигнований (почти в 5 раз) приходится на 1912 г., когда в регионе была учреждена участковая агрономия [22, с. 30; 23, с. 46; 24, с. 46].

Имеющиеся в нашем распоряжении данные позволяют проследить процесс заполняемости сети земских агрономических участков в Калужской губернии накануне Первой мировой войны. Так, на 1 января 1914 г. здесь насчитывалось 26 участковых агрономов, что составляло 55% от всего количества замещенных агрономических участков. К этому времени участковая агрономия охватила значительную часть Калужской губернии – 9 уездов из 11.

Так, земцам Калужского, Козельского, Боровского и Малоярославецкого уездов удалось добиться 100% результата – в каждом из них были замещены все участки. В Жиздринском уездном земстве состояло 5 агрономов с высшим образованием, а 2 участка считались вакантными. В Мещовском и Перемышльском уездах больше половины агрономических участков были замещены специалистами. Интересно, что в Медынском уезде наряду с участковым агрономом сохранилась также должность уездного агронома. В то же время в Мосальском уездном земстве существовала только уездная агрономия, а в Лихвинском уезде почти два года отсутствовала земская агрономия после ухода в отставку специалиста. Однако такая ситуация частично могла нивелироваться тем обстоятельством, что при местной землеустроительной комиссии действовала агрономическая служба в составе 1 агронома и 2 сельскохозяйственных старост [15, с. 117-122].

Подводя итоги настоящей статьи отметим следующее. Исследование наглядно показало, что под влиянием столыпинских преобразований в Калужской губернии произошли структурные изменения в земской агрономии – переход от уездного типа к участковому. Это привело не только к росту численности земских агрономов, но и расширило их возможности по внедре-

нию передовых агротехнологий в местной деревне. Можно уверенно считать, что накануне Первой мировой войны участко-

вая агрономия в регионе находилась на пути своего дальнейшего прогрессивного развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агрономическая организация в Калужской губернии // Сельскохозяйственный справочник Калужской губернии. Калуга: Калуж. губземотдел, 1922. 280 с.
2. Агрономическая помощь в России. Под редакцией В.В. Морачевского. Пг.: типография В.Ф. Киршбаума, 1914. 607 с., прил.
3. Геворгян А.Г. Деятельность земств Центрально-Черноземных губерний по внедрению агрокультурных инноваций в деревне в годы столыпинской аграрной реформы // Манускрипт. 2018. № 11-1 (97). С. 18-21.
4. Дело о службе агронома Николая Павловича Ромодановского // Государственный архив Калужской области. Ф. 41. Оп. 1. Д. 38. Л. 3, 9.
5. Ефременко А.В. Земская агрономия и ее роль в эволюции крестьянской общины. Ярославль: издательство Ремдер, 2002. 532 с.
6. Журналы XL очередного Калужского губернского земского собрания с 23 ноября по 4 декабря 1904 г. включительно. Калуга: типография губернского земства, 1905. 174 с.
7. Журналы XLIII очередного Медынского уездного земского собрания 28, 29 и 30 сентября 1907 года и журнал чрезвычайного Медынского земского собрания 10 февраля 1908 года. С приложениями к ним. Калуга: типография губернской земской управы, 1908. 176 с.
8. Журналы XLIV очередного Козельского уездного земского собрания 29 и 30 сентября, 1 и 2 октября 1908 года и чрезвычайных Козельских уездных земских собраний 15 ноября и 10 декабря 1908 года. С приложениями к ним. Жиздра: типография А.Д. Зуевой, 1909. 281 с.
9. Журналы 47 очередного Козельского уездного земского собрания с приложениями к ним 1911 год. Жиздра: типография А.Д. Зуевой, 1912. 237 с.
10. Журналы 45 очередного Мещовского уездного земского собрания с приложениями. Мещовск: типография К.И. Логунова, 1910. 183 с.
11. Журналы XLVII очередного Калужского губернского земского собрания с 8 по 18 декабря 1911 года включительно. Калуга: типография губернской земской управы, 1912. 98 с.
12. Земское собрание (из г. Боровска) // Калужский курьер. 1911. №113. С. 3.
13. Кобзева Т.А. Землеустроительные мероприятия земских учреждений в контексте столыпинской аграрной реформы в начале XX в. (на материалах Симбирской губернии) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 2. Ч. II. С. 90-92.
14. Косско-Судакевич Ж.В. Моя жизнь. Вологда: издательский дом Вологжанин, 2013. 240 с., илл.
15. Местный агрономический персонал, состоявший на правительственной и общественной службе 1 января 1914 г. Справочник. Пг.: типография В.Ф. Киршбаума, 1914. 576 с., прил.
16. Обзор агрономических мероприятий в Калужской губернии к концу 1909 года. Калуга: типография Калужского губернского земства, 1910. 140 с.
17. Обзор, доклады и отчеты по агрономическим мероприятиям в Калужской губернии за 1911 год. В 3-х ч. Калуга: типография Калужского губернского земства, 1913. 516 с., табл.
18. Пасхалов К.Н. Необходимая реформа земских учреждений. М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1910. 39 с.
19. Справочные сведения о деятельности земств по сельскому хозяйству (по данным на 1905 и 1906 года). Составлены под редакцией В.В. Морачевского. Выпуск девятый. СПб.: типография В.Ф. Киршбаума, 1908. 908 с., прилож.
20. Справочные сведения о деятельности земств по сельскому хозяйству (по данным на 1910 год). Составлены под редакцией В.В. Морачевского. Выпуск двенадцатый. Часть 1,2. СПб.: типография В.Ф. Киршбаума, 1912. 974 с.

21. Справочные сведения о деятельности земств по сельскому хозяйству (по данным на 1911 год). Составлены под редакцией В.В. Морачевского. Выпуск тринадцатый. Часть 1. Пг: типография В.Ф. Киршбаума, 1914. 118 с.
22. Статистика расходов Департамента земледелия 1911 год. Первый год издания. СПб.: типография В.Ф. Киршбаума, 1913. 106 с.
23. Статистика расходов Департамента земледелия 1912 год. Второй год издания. СПб.: типография В.Ф. Киршбаума, 1913. 145 с.
24. Статистика расходов Департамента земледелия 1913 год. Третий год издания. Пг.: типография В.Ф. Киршбаума, 1915. 153 с.
25. Уездное земское собрание // Калужский курьер. 1911. №108. С. 3.
26. Экономический совет // Калужский курьер. 1911. №95. С. 3.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Agronomic organization in Kaluga province // Agricultural directory of Kaluga province. Kaluga: Kaluga. gubernskiy zemstvodetel, 1922. 280 p.
2. Agronomic assistance in Russia. Edited by V.V. Morachevsky. Pg.: V.F. Kirshbaum printing house, 1914. 607 p., adj.
3. Gevorgyan A.G. Activity of zemstvos of Central Chernozem provinces on the introduction of agricultural innovations in the village during the years of Stolypin agrarian reform // Manuscript. 2018. No. 11-1 (97). pp. 18-21.
4. The case of the service of agronomist Nikolai Pavlovich Romodanovsky // State Archive of the Kaluga region. F. 41. Op. 1. D. 38. L. 3, 9.
5. Efremenko A.V. Zemsky agronomy and its role in the evolution of the peasant community. Yaroslavl: Remder Publishing House, 2002. 532 p.
6. Journals of the XL regular Kaluga Provincial Zemstvo Meeting from November 23 to December 4, 1904 inclusive. Kaluga: printing house of the provincial zemstvo, 1905. 174 p.
7. The journals of the XLIII regular Medynsky district Zemsky assembly on September 28, 29 and 30, 1907 and the journal of the extraordinary Medynsky Zemsky assembly on February 10, 1908. With appendices to them. Kaluga: printing house of the provincial zemstvo Council, 1908. 176 p.
8. Journals of the XLIV regular Kozelsky uyezd zemsky assembly on September 29 and 30, October 1 and 2, 1908 and extraordinary Kozelsky Uyezd zemsky assemblies on November 15 and December 10, 1908. With appendices to them. Zhizdra: printing house of A.D. Zueva, 1909. 281 p.
9. Journals of the 47th regular Kozelsky district zemstvo assembly with appendices to them in 1911. Zhizdra: printing house of A.D. Zueva, 1912. 237 p.
10. . 10. Magazines 45 of the next Meshchovsky district zemstvo meeting with appendices. Moscow: printing house of K.I. Logunov, 1910. 183 p.
11. Journals of the XLVII regular Kaluga Provincial Zemstvo Assembly from December 8 to December 18, 1911 inclusive. Kaluga: printing house of the provincial zemstvo council, 1912. 98 p.
12. . 12. Zemstvo assembly (from Borovsk) // Kaluga courier. 1911. No.113. p. 3.
13. Kobzeva T.A. Land management measures of zemstvo institutions in the context of the Stolypin agrarian reform at the beginning of the XX century. (based on the materials of the Simbirsk province) // Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art criticism. Questions of theory and practice. 2011. No. 2. Part II. pp. 90-92.
14. Kossko-Sudakevich Zh.V. My life. Vologda: Vologda Publishing House, 2013. 240 p., fig.
15. Local agronomic personnel who were in government and public service on January 1, 1914. Directory. Pg.: V.F. Kirshbaum printing house, 1914. 576 p., adj.
16. Review of agronomic activities in the Kaluga province by the end of 1909. Kaluga: printing house of the Kaluga provincial Zemstvo, 1910. 140 p.
17. Review, reports and reports on agronomic activities in Kaluga province in 1911. In 3 hours Kaluga: printing house of the Kaluga provincial Zemstvo, 1913. 516 p., table.
18. Paskhalov K.N. The necessary reform of zemstvo institutions. M.: Printing house of A.I. Snegireva, 1910. 39 p .
19. Background information on the activities of zemstvos in agriculture (according to data for 1905 and 1906). Compiled under the editorship of V.V. Morachevsky. Issue nine. St. Petersburg: V.F. Kirshbaum's typograph, 1908. 908 p., appendix.

-
20. Background information on the activities of zemstvos in agriculture (according to data for 1910). Compiled under the editorship of V.V. Morachevsky. Issue twelve. Part 1,2. St. Petersburg: V.F. Kirshbaum printing house, 1912. 974 p.
 21. Background information on the activities of zemstvos in agriculture (according to data for 1911). Compiled under the editorship of V.V. Morachevsky. Issue thirteen. Part 1. Pg: V.F. Kirshbaum's printing house, 1914. 118 p.
 22. Statistics of expenditures of the Department of Agriculture in 1911. The first year of publication. St. Petersburg: V.F. Kirshbaum printing house, 1913. 106 p.
 23. Statistics of expenditures of the Department of Agriculture in 1912. The second year of publication. St. Petersburg: V.F. Kirshbaum printing house, 1913. 145 p.
 24. Statistics of expenditures of the Department of Agriculture in 1913. The third year of publication. Pg.: typography of V.F. Kirshbaum, 1915. 153 p.
 25. County zemstvo assembly // Kaluga courier. 1911. No. 108. p. 3.
 26. Economic Council // Kaluga Courier. 1911. No. 95. p. 3.
-

Для цитирования:

Панасюк В.В. Эволюция земской агрономической организации Калужской губернии в период столыпинского землеустройства начала XX в. // Гуманитарный научный вестник. 2023. №11. С. 17-24 URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/11/Panasyuk.pdf>